

A turma dos bolhas do viés cognitivo ególatra:

A turma dos bolhas do viés cognitivo com base na egolatria, se conhece desde a tenra mocidade, são filhos de genitores da época lisérgica de 1964, costumam andarem juntos em tudo que fazem, e se criaram no mesmo bairro.

É de deixar qualquer um perplexo o grau da importância que dão às próprias opiniões que possuem.

Agem como se o que eles consideram sobre algum setor, fosse a regra nova global.

Curioso fenômeno acontece com eles após o advento da internet para o público num sentido geral, enquanto eles estiverem vendo um perfil de plataforma, mesmo sem estarem nos contatos, e nem se colocar telefone nessas redes sociais, não param de rondar a conta alheia de quem não simpatizam, a evidência está de que nunca saem das sugestões de amizade virtual, mesmo sem se visitar os perfis da turma infantil e infame.

Estão na casa dos 50 quase, e enquanto estiverem nas redes sociais rondando contas de quem não gostam, estarão intentando uma nova forma de ataque cibernético técnico, pois para isso eles têm cabeça, mas para estudarem cursos oficiais atualizados, em contraste com os discursos crassos que divulgam online, eles não têm paciência.

Sir Mário Honorário